

Capoeira e educação física escolar: uma relação ritualística Capoeira and school physical education: a ritualistic relationship

Hiury Camilo da Silva¹
Adriano de Oliveira Albuquerque²
Alex Wenddel de Souza Silva³
Gleiser Barroso Barbosa⁴
Joaquim Albuquerque Viana⁵
Alessandra Bárbara César de Freitas Boaventura⁶

DOI: 10.5281/zenodo.14249031

Envio: 16/11/2024
Aceite: 29/11/2024

RESUMO: O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa que teve como objetivo analisar a capoeira como ferramenta para o desenvolvimento integral de estudantes nas aulas de Educação Física. Sendo assim, a pesquisa foi realizada através de uma revisão bibliográfica que buscou compreender como é possível estimular a consciência corporal, a expressão artística, o respeito às diferentes culturas e o desenvolvimento de habilidades sociais e cognitivas através desta arte. Entendemos assim, que ao promover a sensibilização e a conscientização corporal, a capoeira contribui para que os alunos desenvolvam suas potencialidades, expressem suas emoções e se comuniquem de forma mais eficaz. Além disso, a prática da capoeira pode auxiliar na construção de uma visão mais crítica e reflexiva sobre as relações entre corpo, arte e sociedade.

Palavras Chaves: Capoeira; Educação Física; Diversidade

¹Graduando no curso de Educação Física do Centro Universitário do Norte. E-mail: hiurycamilo@gmail.com

²Graduando no curso de Educação Física do Centro Universitário do Norte. E-mail: albuquerqueadriano22@gmail.com

³Graduando no curso de Educação Física do Centro Universitário do Norte. E-mail: Alexwenddel.13@gmail.com

⁴Especialista em Fisiologia do Exercício. Graduado em Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Nilton Lins.

⁵Especialista em Musculação, Fisiologia do Exercício e Metodologia de Treinamento pela Faculdade Mogiana do Estado de São Paulo (FMG). Graduado em Licenciatura Plena no Curso de Educação Física pelo Centro Universitário do Norte (UNINORTE). Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano. E-mail: joaquimaviana@gmail.com

⁶Mestra em Educação Profissional e Tecnológica (IFAM/Manaus). Graduada no Curso de Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM-2004), Especialista em Metodologia do Ensino da Educação Física (UEA). E-mail: babyventura@gmail.com

ABSTRACT: This study is an integrative literature review that aimed to analyze capoeira as a tool for the integral development of students in Physical Education classes. Thus, the research was conducted through a literature review that sought to understand how it is possible to stimulate body awareness, artistic expression, respect for different cultures and the development of social and cognitive skills through this art. We understand that by promoting sensitization and body awareness, capoeira contributes to students developing their potential, expressing their emotions and communicating more effectively. In addition, the practice of capoeira can help build a more critical and reflective view of the relationships between body, art and society.

Keywords: Capoeira; Physical Education; Diversity;

1. INTRODUÇÃO

A capoeira é um patrimônio cultural brasileiro de singularidade ímpar, reconhecida por sua complexidade e abrangência. Composta por oito partes principais – antropológica, sociológica, filosófica, educativa, pedagógica, preparativa, estética e lúdica – ela representa muito mais do que um simples esporte ou prática corporal: é uma manifestação cultural e histórica profundamente ligada à identidade brasileira (Soares & Oliveira Júnior, 2011).

No contexto da Educação Física Escolar, a capoeira oferece uma integração única entre movimento corporal, cultura e aprendizado interdisciplinar. Diferentemente de outras artes marciais, seu ritmo marcante e a estética dos golpes e movimentos promovem uma sincronia que reflete a coletividade, combinando beleza e significado cultural. Essa característica é destacada por Soares e Oliveira Junior (2011), que aponta como a capoeira vai além do corpo, englobando aspectos sociais e históricos que fortalecem sua importância no ambiente escolar.

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a capoeira é reconhecida como patrimônio cultural brasileiro e deve ser trabalhada nas escolas como uma manifestação cultural, artística e esportiva. Essa abordagem valoriza a diversidade cultural e incentiva o respeito às tradições afro-brasileiras, promovendo competências que englobam expressão corporal, musicalidade e compreensão histórica e social (Brasil, 2017).

Enquanto conteúdo pedagógico, a capoeira se destaca por sua riqueza em movimentos corporais que combinam jogo, dança e luta. Silva (2012) ressalta que,

mesmo brincando ou jogando, a capoeira mantém a essência de uma luta, com ênfase na imprevisibilidade dos movimentos do oponente. Dourado Silva (2012) complementa, afirmando que uma roda de capoeira, independentemente do estilo, é um ritual que reflete momentos históricos e conecta tradição e contemporaneidade.

Com raízes que integram influências africanas, indígenas e portuguesas, ela valoriza a musicalidade, a inclusão social e a acessibilidade, acolhendo pessoas de todas as idades, gêneros e implicações. Segundo Barros (2012), a prática da capoeira cria um ambiente de segurança e confiança, auxiliando os alunos na superação de desafios e no desenvolvimento de autonomia.

Ao ser incorporada à forma lúdica no currículo escolar, a capoeira promove o respeito à diversidade, a igualdade de gênero e a valorização da cultura negra. Além disso, ela estimula a interação entre os alunos, desenvolvendo habilidades sociais, motoras e emocionais, e contribuindo para o aumento da autoestima e do senso de pertencimento. Barros (2012) destaca que a capoeira, enquanto “brincadeira que ensina”, atende aos interesses das crianças e facilita o aprendizado.

A prática da capoeira na escola também oferece benefícios físicos e mentais. Seus movimentos complexos, como giros, rampas e esquivas, promovem o desenvolvimento da eficiência motora, equilíbrio, conforto e amplitude dos movimentos. Mentalmente, exige concentração, ritmo e interação, o que incentiva disciplina, criatividade e autoconfiança (Castro Junior, Abib & Santana Sobrinho, 2000).

Mais do que uma prática corporal, a capoeira é um veículo de transmissão cultural, social e espiritual. Ela reflete uma rica interação de influências étnicas, religiosas e culturais, permitindo que os alunos compreendam a diversidade de maneira holística. Essa abordagem multidisciplinar enriquece o aprendizado e promove a formação de cidadãos mais conscientes e críticos (Mendes, Silveira & Galvão, 2008).

Para garantir sua aplicação inclusiva, é essencial adaptar os movimentos às necessidades de alunos com deficiência, possibilitando a participação de todos. Além disso, a capoeira pode ser usada como ferramenta pedagógica para abordar temas como preconceito, racismo e inclusão. Encerra-se o processo com rodas de conversa, incentivando os alunos a refletirem sobre suas experiências e observações, conforme indicado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação Física (PCN, 1998).

Em resumo, a capoeira se apresenta como uma prática educacional rica e multifacetada, contribuindo para o desenvolvimento físico, cultural e social dos estudantes. Com suas raízes históricas e ritualísticas, ela promove um ambiente que

conecta música, movimento, ritmo e história, fortalecendo valores como respeito, disciplina e trabalho em equipe. Como apontam Soares e Oliveira Junior (2011), sua integração no contexto escolar é uma oportunidade única de valorizar a cultura brasileira e formar cidadãos mais conscientes e inclusivos.

Sendo assim, o presente estudo buscou através de uma pesquisa qualitativa com revisão bibliográfica integrativa compreender como a capoeira, enquanto patrimônio cultural brasileiro e prática corporal, pode ser integrada ao ambiente escolar de maneira inclusiva e interdisciplinar, contribuindo para o respeito à diversidade, o desenvolvimento de competências socioemocionais e a valorização das tradições afro-brasileiras? Em suma, os resultados indicaram que a capoeira contribui significativamente para a formação moral, ética e o pleno desenvolvimento dos cidadãos.

2. MATERIAIS E METÓDOS

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, definida por Thomas, Nelson e Silverman (2012) como um método sistemático de investigação que, em grande medida, segue o método científico de solução de problemas. A pesquisa qualitativa progride de forma indutiva, desenvolveu hipóteses e teorias a partir da análise dos dados encontrados. A metodologia utilizada baseia-se em uma revisão bibliográfica integrativa, considerada por Souza, Silva e Carvalho (2010) como uma abordagem que analisa e sintetiza trabalhos de diferentes metodologias, incluindo estudos experimentais e não experimentais, com o objetivo de integrar os resultados e oferecer uma compreensão mais ampla do espectro estudado.

Para a coleta e análise de dados, foram selecionados artigos publicados em periódicos entre os anos de 2014 e 2024. A pesquisa bibliográfica foi escolhida como ponto de partida por ser uma estratégia eficaz para identificar semelhanças e diferenças entre estudos, além de fornecer uma base sólida para análise crítica. Brevidelli (2008) ressalta que a utilização de fontes eletrônicas representa um avanço significativo para os pesquisadores, democratizando o acesso às informações e permitindo atualizações constantes no campo de estudo.

O estudo foi estruturado em etapas para garantir a sistematização do processo de investigação: 1) Construção da pergunta norteadora: como a capoeira, enquanto patrimônio cultural brasileiro e prática corporal, pode ser integrada ao ambiente escolar de maneira inclusiva e interdisciplinar, contribuindo para o respeito à diversidade, o desenvolvimento de competências socioemocionais e a valorização das tradições afro-

brasileiras? 2) Seleção e análise de artigos: Utilizaram-se plataformas como Google Acadêmico, Scopus e SciELO para identificar estudos relevantes; 3) Comparação de análises: Os resultados foram comparados entre diferentes pesquisas para embasar o desenvolvimento da metodologia; 4) Coleta e organização dos dados: Dados obtidos foram organizados em tabelas para posterior análise e discussão.

Os critérios de inclusão dos estudos consideraram a relevância da proposta temática, sendo priorizados artigos que abordassem:

- Propostas pedagógicas para o ensino da capoeira.
- A capoeira como prática inclusiva no ambiente escolar.
- A relação entre diversidade e capoeira.
- Estudos sobre a capoeira integrando dança, luta e religiosidade na escola.

Por outro lado, foram excluídos estudos que:

- Não considerávamos a capoeira como ferramenta pedagógica.
- Não valorizamos a capoeira no contexto escolar.
- Não abordamos a intervenção da capoeira na diversidade.
- Excluíaam aspectos como dança, luta e religiosidade no contexto da capoeira.

A seleção encontrada em uma análise aprofundada de mais de 80 estudos encontrados nas plataformas mencionadas. Destes, 20 foram pré-selecionados com base em relevância e qualidade, e 10 foram escolhidos para análise detalhada e detalhada dos dados. Assim, a metodologia empregada ajudou a organizar os dados em tabelas que serão utilizadas para discussão e apresentação dos resultados. Essa abordagem fornece subsídios para o aprofundamento da temática e abre oportunidades para novas pesquisas relacionadas ao papel da capoeira no ensino da diversidade no contexto escolar.

Para as etapas deste estudo, foram realizadas buscas em diferentes plataformas para a obtenção de dados relevantes ao tema proposto. As palavras-chave utilizadas incluíram Capoeira; Educação Física; Diversidade. Sendo assim, no Google Acadêmico, foram identificados aproximadamente 70 estudos relevantes relacionados às palavras-chave. Na plataforma SciELO, foram analisados 6 estudos sugeridos pelo Google Acadêmico, enquanto na base Scopus foram selecionados 4 artigos. No total, 80 pesquisas foram consideradas para atender aos objetivos da proposta temática.

Figura 01: Fluxograma da seleção dos estudos incluídos na revisão

Fonte: Autores (2024)

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A partir dos 70 artigos encontrados nas bases de dados consultadas. Tendo o uso da aplicação dos critérios de inclusão, exclusão e triagem, foram selecionados 9 dos artigos para compor o presente estudo. As características dos estudos encontrados podem ser observadas no quadro 1 abaixo, onde encontram-se os principais achados sobre relação ritualística da capoeira com a Educação Física escolar para o desenvolvimento integral dos estudantes.

Quadro 01: Síntese dos Principais Achados

Nº	Autor	Nome do artigo	Método avaliativo	Intervenção	Resultados
1	Latoya Dreyce Pereira Barros, Robson Carlos, 2017.	A capoeira no ensino básico a partir da concepção dos professores de educação física da unidade escolar patronato nossa senhora de lourdes.	A pesquisa seguiu uma abordagem qualitativa de acordo com as ideias de Lüdke e André (2007), ao explicitarem que para desenvolver uma pesquisa é necessário que haja o confronto dos dados produzidos com a teoria estudada e relacionando-os a uma base empírica bem elaborada. Quanto aos objetivos elaborados a pesquisa seguiu a vertente exploratória,	Foi efetivada através de uma pesquisa elaborada em forma de texto que apresentou um roteiro de 4 questões, que de acordo com cada entrevista, foi analisada e retirados os principais pontos, que foram de relevante importância para fundamentar esta pesquisa; ressaltamos que o processo iniciou com um momento de escuta e, logo em seguida, foi	Por meio das entrevistas com os professores de Educação Física da Unidade Escolar Patronato Nossa Senhora de Lourdes podemos identificar como principais fatores que limitam a inclusão do conteúdo de Capoeira na escola a ausência desse conteúdo, em parte, durante o processo de formação acadêmica dos professores o que seria imprescindível para o desenvolvimento de seus alunos, visto que, se não há um

			visto que são poucos os trabalhos sobre o tema no Piauí, muito embora, acreditarmos se tratar de temática com grande relevância para educação, seguindo o delineamento metodológico bibliográfico e estudo de campo efetivados em nossa pesquisa.	realizada a transcrição textual de todas as falas.	amplo conhecimento por parte do docente, não haverá possibilidade de um bom trabalho a ser desenvolvido com o tema, conteúdo e prática dessa modalidade de luta.
2	Rodrigo Lema Del Rio Martins, Wagner dos Santos & André da Silva Mello, 2016.	Protagonismo infantil na educação física: Uma experiência pedagógica com a capoeira.	Para analisar a interlocução entre adultos e crianças, combinamos a Pesquisa Ação Colaborativa e a Metodologia Participativa.	Um professor-supervisor em trabalho pedagógico com a capoeira, realizado com uma turma de 25 crianças do Grupo VI4 de um CMEI de Vitória/ES. Participamos dos planejamentos e das intervenções e acompanhamos as aulas entre os meses de setembro e dezembro de 2014. Permanecemos 15 semanas no campo e participamos de 30 aulas e de 30 momentos de planejamento.	No caso deste estudo, o professor ajudou as crianças a transformar e produzir cultura, assumindo o papel de mediador da aprendizagem. O professor cumpriu um papel de interação e motivação, valorizando a relação com a criança, sem foco na hierarquia entre "quem ensina" e "quem aprende". No desenvolvimento das atividades, os adultos respeitavam as falas das crianças, suas atitudes no decorrer das aulas, participando das atividades com elas.
3	Dr ^ª . Paula Cristina Da Costa Silva, 2011.	Capoeira nas aulas de Educação Física: alguns apontamentos sobre processos de ensino aprendido de professores.	Para atingir esse objetivo foi realizada uma pesquisa qualitativa.	Acompanhamento de um Curso de Capoeira para professores de educação física que atuam no ensino fundamental da rede pública da Região Metropolitana de Campinas ; e o acompanhamento das aulas de capoeira desenvolvidas por duas professoras no contexto da educação física, para turmas de 1 ^a a 4 ^a série do antigo ensino fundamental.	É importante mencionarmos que tanto a pesquisadora, como o Mestre convidado, teve o cuidado de planejar aulas nas quais os professores-alunos se sentissem motivados a participar e adquirir gosto pela capoeira.
4	Cristiano de Mello Gallep, 2022.	A Capoeira Angola Diversificando a Universidade: semeando ecologia de saberes nas Artes da Cena.	Escrevesse sobre um tema relativo à capoeira, ou o impacto dessa vivência, ainda que breve, na formação de cada um/a. Essa segunda opção foi a mais escolhida, provavelmente devido ao fato de a maioria dos alunos nunca haver trabalhado com capoeira anteriormente. Sem qualquer direcionamento por parte do docente quanto aos temas, os alunos escreveram pequenos depoimentos, que foram compartilhados com a turma.	Em cada semestre, foram 15 encontros semanais de duas horas cada (às sextas-feiras das 14h-16h), dedicados à prática dos movimentos e da música da Capoeira Angola dentro da linhagem de Mestre João Pequeno de Pastinha , sob orientação de Mestre Jogo de Dentro7 e do grupo Semente do Jogo de Angola, do qual o autor participa desde 1997, sendo contramestre desde 2018.	A capoeira oferece uma sabedoria corporificada, artesanal, viva e ancestral que pode complementar outras atividades já incluídas e valorizadas nos currículos de graduação. Dessa forma, semeiam-se possibilidades para uma ecologia de saberes, abrindo caminhos que incluem a sabedoria popular codificada na Capoeira Angola. Além das Artes da Cena, a capoeira é também ferramenta para ação política de acolhimento, de inclusão, e também de enfrentamento das desigualdades e injustiças sociais.
5	Lindinalvo Natividade, 2006.	A Capoeira nas aulas de Educação Física nas escolas municipais de Barra Mansa. Hoje um passo,	O método de pesquisa utilizado foi do tipo qualitativa descritiva, baseando-se na revisão de literatura, e com pesquisas de campo, feitas em duas escolas da rede municipal de	Cada grupo atendendo no âmbito de sua circunscrição. Aos alunos da 1 ^a fase do ensino fundamental, procuramos	Como resultado para a avaliação, o curso normal apresentou as manifestações folclóricas que conhecemos na Capoeira: Maculele, Puxada de Rede, Samba de Roda, e um teatro dramatizando a importância

		amanhã uma caminhada.	ensino do município de Barra Mansa/RJ.	trabalhar toda ludicidade da Capoeira. Adaptamos jogos, utilizamos os citados pelo Mestre Gladson em seu Livro "Capoeira: do engenho a universidade" além de contar com a experiência das algumas crianças que praticam a Capoeira em algum grupo local, o que nos facilitou o trabalho em grupo, promovendo cada vez mais a cooperação.	
6	Flávia Daiana Almeida Noronha, Rúbia-Mar Nunes Pinto, 2004.	Capoeira nas aulas de Educação Física: uma proposta de intervenção.	Procurando trabalhar, de maneira articulada, os elementos teóricos e práticos que compõem o universo desta manifestação cultural, os quais foram sistematizados na forma de sequenciador de aulas a partir de sete temáticas norteadoras: luta, localização geográfica, música, corpo, forma de organização social, fundamentos e capoeira e luta. Ao final, compreendemos algumas questões importantes no que se refere à metodologia empregada e ao entendimento do processo de desenvolvimento da criança.	Contém três momentos organicamente relacionados. Primeiramente, a Educação Física prepara para o conteúdo formalizado pela escola; em seguida obtém e controla o comportamento desejado das crianças no processo de aprendizagem por meio de um mecanismo de negociação, em que ela adquire um valor de troca, muito superior ao seu valor de uso; e, finalmente, ela compensa os efeitos negativos do exercício da aprendizagem, tornando-se um espaço de reconstituição das energias das crianças	Entendemos que é possível desenvolver e construir uma proposta pedagógica para a capoeira nas aulas de Educação Física na escola dentro de uma perspectiva crítica que possibilite à criança compreender aquilo que está fazendo. Entretanto, temos que ter em mente ao pensarmos em tal desafio: O tempo pedagógico do qual dispomos; A necessidade de envolvimento de todos os sujeitos da comunidade escolar; A necessidade de instrumentalização teórica; A capacidade de compreensão dos sujeitos sobre os conceitos a serem tratados.
7	Henrique Gerson Kohl, 2007.	Gingado na prática pedagógica escolar: expressões lúdicas no que fazer da Educação Física.	Roda de reflexões, pois entendemos que pensar a capoeira numa abordagem lúdica significativa e vivenciar sua dimensão humana, de perspectiva dialética, com percepção lúdica da expressividade propulsora do viver a prática pedagógica da escola.	Referente ao trabalho com a temática capoeira junto às turmas das 3 ^{as} séries, realizaram-se a organização e identificação dos dados da realidade dos atores. Estes tiveram oportunidades de experiências através de dinâmicas lúdicas com elementos existentes no universo da capoeira, para, durante as dinâmicas propostas, identificarem as diferenças e semelhanças desses dados. Procurou-se fazer aproximações do universo da capoeiragem com brincadeiras populares – roda, pega-pega, estátua, espelho,	Desvelar a fora prática pedagógica no ensino fundamental ao tematizar a capoeira como educação cidadã numa dimensão de expressão de ludicidade contribui para a humanização do homem, as análises realizadas identificam inúmeras possibilidades para o trato desse conhecimento para configuração de uma práxis social dialogada com um ser humano que é "possuidor de um valor em si mesmo, pode e deve desempenhar múltiplos papeis, sem perder sua unidade, construindo-se como uma integridade numa comunidade que é por ele construída ao tempo que se institui" (SOUZA, 1999, p. 243).

				mímica, entre outras –, para mostrar que o primeiro não é tão estranho ao mundo que já conheciam.	
8	Paula Cristina Da Costa Silva, 2009.	O ensino aprendido da capoeira nas aulas de educação física escolar.	Acompanhamento das aulas de capoeira desenvolvidas por duas professoras no contexto da educação física para turmas de 1º ao 4º ano, séries do ensino fundamental.	Já a experiência desenvolvida no trabalho de campo na escola Gira mundo, abarcou o mês de agosto e uma semana do mês de setembro com meu acompanhamento nas aulas ministradas a todas as turmas de 1ª a 3ª série do ensino fundamental, no período matutino. Nessa ocasião, a professora já havia participado do curso de Capoeira e da experiência no estágio, portanto tinha se apropriado de mais elementos da Capoeira para desenvolver com os alunos.	O propósito dessa pesquisa foi discutir possibilidades da capoeira na Educação Física Escolar compreendendo como uma linguagem composta por gestualidade, musicalidade, aspectos históricos e ritualismo.
9	Victor Matheus De Oliveira Cardoso e Alisson Antunes Da Silva, 2022.	A importância das lutas para a Educação Física Escolar.	Uma abordagem qualitativa com delineamento em estudo de caso.	Foram selecionados nove professores da rede pública estadual, com três a cinco anos de atuação. Escolhemos os mesmos acreditando que com esse tempo de docência já tiveram a oportunidade de trabalhar o conteúdo. A pesquisa foi desenvolvida da seguinte forma, após um contato inicial com os professores e seu posterior aceite, foi agendado um encontro individual, com cada um deles, no local de preferência do entrevistado. As respostas das questões apresentadas foram compostas por dois professores Doutores em Educação.	Com os resultados verificados no referido trabalho concluiu-se que, o significado que mais representou este grupo foi "Modalidades" onde foram citadas (8 palavras), da modalidade "Capoeira", acompanhado na sequência por "Motivação" onde foram citadas (5 palavras), onde diz que as expectativas dos professores de Educação Física, em relação ao conteúdo de lutas na escola, na sequência "Formação" onde foi citada (9 palavras), onde diz quais benefícios ajudam na formação dos alunos, seguindo com "Benefícios" onde foi citada (7 palavras), que diz que a aplicação do conteúdo traz muitos benefícios para os alunos, seguindo por "Metodologia" onde foi citada (6 palavras), onde falam que os professores fazem somente aulas práticas e teóricas, com menos frequência foi "Aprendizagem" com (3 palavras) citadas, onde os professores dizem que não tem formação específica para aplicação deste conteúdo na escola, e "Outros" com (2 palavras) citadas, totalizando 40 palavras citadas.

Fonte: Autores (2024)

3.1 Relação do Estudo com a Manifestação Cultural da Capoeira

De acordo com Silva (2009) e Natividade (2006), as manifestações culturais da capoeira estão intimamente ligadas à corporeidade, musicalidade, aspectos históricos e ritualismo, configurando-se como uma prática pedagógica rica e multifacetada. Esses autores destacam que a capoeira utiliza a música como uma linguagem universal que, junto à gestualidade, conta histórias e preserva tradições culturais. A musicalidade, representada por instrumentos como berimbau, pandeiro, atabaque, agogô e reco-reco, é fundamental para o ensino da capoeira, funcionando como uma "biblioteca oral" que armazena saberes, valores e ritos históricos. Além disso, os gestos e cantigas promovem uma conexão entre o corpo e o conhecimento histórico, permitindo que os alunos compreendam a capoeira como um diálogo cultural integrado à Educação Física escolar.

3.2 Artigos Relacionados à Falta de Preparação dos Professores de Capoeira

Latoya, Pereira e Robson (2017) e Mello (2022) abordam a carência de formação adequada dos professores para ensinar a capoeira na Educação Física escolar. Esses estudos evidenciam que muitos professores enfrentam dificuldades em transmitir os saberes da capoeira devido à falta de capacitação específica e repertório didático. A ausência de uma formação robusta para os futuros professores prejudica o interesse e a aplicação do componente capoeira no processo ensino-aprendizagem.

Além disso, os docentes enfrentam desafios como preconceitos religiosos e desigualdades sociais, que dificultam a implementação dessa prática cultural nas escolas. Embora a capoeira seja um símbolo significativo da cultura brasileira, sua diversidade e riqueza como arte marcial, dança e música não são plenamente exploradas no ambiente escolar devido a essas limitações. Assim, a formação docente e a criação de políticas públicas são imprescindíveis para superar esses obstáculos e garantir a valorização da capoeira como ferramenta educativa.

3.3 Estudos Relacionados às Propostas Pedagógicas da Capoeira Escolar

Segundo Mateus e Antunes (2002), Cristina (2009) e Daiana e Nunes (2004), as aulas de capoeira podem ser utilizadas como uma ferramenta pedagógica que integra gestualidade, musicalidade, aspectos históricos e ritualismo, proporcionando benefícios significativos para os alunos. Esses autores destacam que a capoeira permite desenvolver

propostas pedagógicas dentro de uma perspectiva crítica, explorando o que está sendo produzido cultural e educacionalmente.

Os resultados desses estudos mostram que a capoeira contribui para a inclusão e a diversidade nas escolas, criando um ambiente lúdico e significativo de aprendizagem. Ela estimula o desenvolvimento integral dos alunos, fortalecendo a autoestima, promovendo o respeito às diferenças e construindo um senso de pertencimento. No entanto, para a sua implementação eficaz, é essencial investir na formação de professores e em políticas públicas que garantam a sustentabilidade da prática.

Esse estudo, portanto, reforça a relevância da capoeira como um patrimônio cultural e uma ferramenta educativa, incentivando o desenvolvimento de práticas pedagógicas que promovam sua valorização e continuidade. Além disso, ele aponta para a necessidade de pesquisas futuras que aprofundem o tema e contribuam para a aplicação da capoeira no contexto escolar de forma inclusiva e interdisciplinar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A capoeira, enquanto expressão cultural e prática corporal, transcende o âmbito de uma simples atividade escolar. Quando integrada à Educação Física, ela oferece uma experiência educacional abrangente, que valoriza a corporeidade, os aspectos históricos, a musicalidade e a luta. Por meio de sua dimensão ritualística, a capoeira desenvolve habilidades motoras, ritmo e trabalho em equipe progressivamente. A prática de movimentos, acrobacias, cânticos e do jogo de capoeira (conhecido como roda) proporciona uma rica construção de conhecimentos, fomenta valores éticos e fortalece a cidadania.

Os resultados indicam que a capoeira contribui significativamente para a formação moral e ética dos cidadãos. No contexto escolar, ela se apresenta como uma poderosa ferramenta pedagógica, embora enfrente desafios como a falta de formação específica para os professores e a necessidade de investimento institucional em projetos que valorizem a cultura corporal. Superar esses desafios é essencial para transformar a Educação Física em uma área mais democrática, inclusiva e significativa para os alunos.

A Educação Física desempenha um papel crucial na escola, contribuindo para a formação integral dos indivíduos ao destacar a importância do movimento como cultura, ética e aprendizagem. Nesse sentido, a escola tem a responsabilidade de educar e conscientizar os estudantes sobre as diversas práticas que a cultura corporal de movimento pode oferecer.

Explorar profundamente a dimensão ritualística da capoeira no ambiente escolar é uma oportunidade de enriquecer as práticas pedagógicas. Essa abordagem permite enxergar a capoeira não apenas como uma modalidade esportiva, mas como uma expressão cultural e social capaz de promover um ensino inclusivo e enriquecedor. Investigar o impacto da capoeira na formação de valores como respeito, disciplina e cooperação é essencial, bem como desenvolver metodologias eficientes para sua introdução no currículo escolar. Dessa forma, a capoeira pode se consolidar como uma prática que promove a expressão corporal e contribui para o desenvolvimento integral dos estudantes.

REFERÊNCIAS

Barros, K. F. (2012). **Capoeira na educação infantil: teoria do ensino e atividades práticas**. São Paulo: Phorte

Barros, L. D. P. **A Capoeira no Ensino Básico a partir da Concepção dos Professores de Educação Física da Unidade Escolar Patronato Nossa Senhora de Lourdes**.

Brasil. (1998). **Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação Física**.

Brasil. (2017). **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**.

Brevidelli, M. M., & Sertório, S. C. M. (2008). TCC Trabalho de Conclusão de Curso. **Guia prático para docentes e alunos da área da saúde**, 3.

Cardoso, V. M., & da Silva, A. A. (2022). **A importância das lutas para a educação física escola**. Revista Eletrônica Polidisciplinar Voos, 18(2), 80-92.

Castro Junior, E., Abib, PR, & Santana Sobrinho, M. (2000). **Capoeira: Prática educacional e cultural**.

Da Costa Silva, P. C. (2009). **O ensino-aprendizado da capoeira nas aulas de educação física escolar**. Tese (doutorado) – Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Educação.

Da Silva, L. C. D. (2013). **Proposta pedagógica da capoeira na educação infantil**.

De Oliveira Jr., J. A. & Fonseca Soares, M. C. (2011). **Direitos humanos e democracia: interfaces a partir de políticas públicas**. Novos Estudos Jurídicos. 16 (1), 33–46. DOI: 10.14210/nej. v16n1.p33-46.

- Dourado Silva, M. (2012). **A roda de capoeira como espaço de expressão cultural.**
- Mendes, KD, Silveira, RC, & Galvão, CM (2008). Revisão integrativa: Método de pesquisa para a prática baseada em evidências.
- Florentino, J. & Saldanha, R. P. (2007). **Esporte, educação e inclusão social: reflexões sobre a prática pedagógica em Educação Física.** Revista Digital – Buenos Aires. 12 (122).
- Gallep, C. D. M. (2022). **A Capoeira Angola Diversificando a Universidade: semeando ecologia de saberes nas Artes da Cena.** Revista brasileira de estudos da presença, 12(03), e113063.
- Junior, L. V. C., Abib, P. R. J. & Sobrinho, J. S. (2000). **Capoeira e os diversos aprendizados no espaço escolar.** Motrivivência. (14), 159–74.
- Kohl, H. G. (2007). **Gingado na prática pedagógica escolar: expressões lúdicas no que fazer da educação física.** Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de Pernambuco.
- Martins, R. L. D. R., dos Santos, W., da Silva Mello, A., & Votre, S. J. (2016). **Protagonismo infantil na educação física: Uma experiência pedagógica com a capoeira.** Revista Portuguesa de Educação, 29(2), 59-79.
- Mendes, K. D. S., Silveira, R. C. C. P. & Galvão, C. M. (2008). Revisão integrativa: método de pesquisa para incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. Texto Contexto Enferm. 17 (4), 758-64.
- Natividade, L. (2006). **A capoeira nas aulas de educação física nas escolas municipais de Barra Mansa: hoje um passo, amanhã uma caminhada.** Revista Digital, Bueno Aires, ano, 10. https://www.efdeportes.com/efd94/capoeira.htm#google_vignette.
- Noronha, F. D., & Pinto, R. M. N. (2004). **Capoeira nas aulas de Educação Física: uma proposta de intervenção.** Pensar a prática, 7(2), 123-138.
- Silva, Luciana Maria Fernandes. **O ensino da capoeira na educação física escolar: blog como apoio pedagógico.** 2012. Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Rio Claro, São Paulo, 2012.
- Silva, P. C. D. C. (2011). **Capoeira nas aulas de educação física: alguns apontamentos sobre processos de ensino-aprendizado de professores.** Revista Brasileira de Ciências do Esporte, 33, 889-903.
- Silva, R. (2012). Movimento e cultura: **A prática da capoeira no contexto educacional.**
- Soares, J., & Oliveira Junior, A. (2011). **Capoeira e educação: Uma perspectiva interdisciplinar**

Soares, E. B. & Junior, M. G. (2011). **A inserção da capoeira no currículo escolar.** Revista digital Buenos Aires. 16 (156).

Souza, M. T. D., Silva, M. D. D., & Carvalho, R. D. (2010). Revisão integrativa: **o que é e como fazer.** Einstein (São Paulo), 8, 102-106.

Thomas, J. R., Nelson, J. K., & Silverman, S. J. (2012). **Introdução à pesquisa em atividade física.** THOMAS, JR; NELSON, JK; SILVERMAN, SJ Métodos de Pesquisa em Atividade Física, 6, 23-44.